

La manófera española y los discursos misóginos online: una introducción a las nuevas formas de socialización de la ultraderecha.

RAFAEL ANDRÉS ZAMBRANA PÉREZ

Universidad Pablo de Olavide

CRISTÓBAL ANGULO RIVERO

Universidad de Granada

Resumen

La irrupción de la ultraderecha en la arena española tras la emergencia de Vox ha recibido una atención académica notable, centrada principalmente en analizar las bases ideológicas, el electorado y las causas del éxito de este partido. No obstante, los mecanismos que la derecha radical estaría empleando para difundir mensajes y afianzar posicionamientos de sus electores en las redes sociales parecen no haber sido analizados en profundidad. En este sentido, una de las estrategias que estas formaciones estarían empleando para llegar a sus votantes potenciales reside en la propagación de discursos de odio que se exponen online, generando un impacto emocional en su público presuntamente afín. Especialmente, aquellos mensajes contra grupos sociales que históricamente han sido excluidos, tales como mujeres, personas migrantes o el colectivo LGTBI-Q+.

Todo ello se ha podido dar gracias al acceso masivo a las tecnologías de la información y de la comunicación en este contexto de democratización y universalización del internet. De esta forma, se ha ido generando un ecosistema integrado por distintas comunidades digitales denominado manófera, que dan cabida a una multitud de movimientos masculinistas basados en la propagación de discursos de odio, especialmente misóginos. Una de las claves del éxito de estos espacios guarda relación con su capacidad para establecer dinámicas de refuerzo positivo y de socialización política entre sus integrantes debido a que comparten intereses y mantienen un contacto constante.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se propone ahondar en la forma en la que los sujetos interactúan en estos espacios, difundiendo el antifeminismo propio de la derecha radical y socializando en torno a los valores de partidos como VOX. Para ello, se han llevado a cabo dos estrategias analíticas basadas en una metodología cualitativa. Por un lado, una etnografía digital que, por medio de una observación participante en Twitter, explore las dinámicas de difusión, socialización e integración del ideario antifeminista

propio de la derecha radical entre sus usuarios. La etnografía se ha llevado a cabo tras el beso no consentido del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso en la final del mundial femenino de fútbol de agosto de 2023 debido a su impacto en las redes. Por otro lado, un análisis del discurso que analice las interacciones que se dan entre los usuarios que comparten el contenido de estas cuentas simpatizantes con la ultraderecha por medio del programa Atlas.ti 23.

Entre los principales hallazgos de esta investigación, cabe destacar: (i) el usuario promedio de la manosphere española en Twitter se siente víctima de una limitación de su libertad de expresión y de pensamiento por parte de los movimientos progresistas y feministas; (ii): muchos usuarios afines a las cuentas populares de la derecha radical mediática se refuerzan ideológicamente a través de mensajes simples de reafirmación como respuesta a los frecuentes ataques provenientes de otros perfiles ideológicamente opuestos; (iii) si bien los discursos de odio misóginos y LGBTI-fóbicos son comunes en los perfiles referentes de la manosphere española, aquellos que tienen más visibilidad pública suavizan su discurso, mientras que las cuentas anonimizadas emplean un lenguaje más hostil, beligerante y satírico.

Palabras clave: antifeminismo; manosphere; Vox; socialización política; derecha radical.

1. Introducción

Los partidos de la familia de la derecha radical populista se han consolidado en la arena institucional de numerosas democracias occidentales (Ortiz y Ramos-González, 2021: 12). España había sido una excepción, pues no contaba con ninguna formación de este calibre con representación institucional desde la Transición; sin embargo, Vox irrumpe en el Parlamento de Andalucía en 2018, aterrizando después en la arena municipal, nacional y europea (Turnbull-Dugarte, 2019: 2).

La emergencia de la derecha radical populista ha recibido una atención académica notable, lo que ha derivado en una producción científica centrada en analizar su ideología, su electorado (esencialmente masculino) y las causas de su éxito (Givens, 2004; Coffé, 2018). Recientemente, se ha puesto el foco en los discursos misóginos y que cuestionan la igualdad de género promovidos por estas formaciones (Ortiz, 2022).

No obstante, un asunto que merece mayor atención reside en contemplar la influencia y el alcance de este argumentario antigénero en determinados entornos digitales hipermasculinizados que constituyen la manosphere. La manosphere se define como el

conglomerado de espacios virtuales heterogéneos que dan cabida a una multitud de movimientos masculinistas basados en la propagación de discursos de odio, misóginos y antifeministas (Ging y Sapiera, 2019). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el ecosistema mediático, brindando a la ciudadanía la capacidad para acceder a la comunicación de masas desde sus propios nodos y redes de comunicación (Scolari, 2008).

Estos espacios nacen en parte como consecuencia de la democratización de la esfera pública, con la visibilización tanto de mujeres como del discurso feminista en los últimos años. En esta línea, la manosfera actúa como contrapúblico subalterno al feminismo, mostrándose reaccionarios o incluso presentándose como víctimas de los progresos sociales de la cuarta ola (Fraser, 1990:).

Este fenómeno ha tenido bagaje en el contexto estadounidense; es más, Mudde (2019) traza paralelismos entre la manosfera y el apoyo a la *alt-right* en *The far right today*. No obstante, en el entorno español no ha sido hasta después de la pandemia de la COVID-19 que se ha comenzado a indagar en estas comunidades desde una perspectiva feminista y politológica (Lacalle, 2023: 41). De esta forma, el presente estudio cobra relevancia como aportación a un campo en desarrollo.

Dicho lo anterior, el objetivo principal de esta investigación consiste en establecer una lectura del discurso de odio que se propaga desde la manosfera española y su relación con el de la derecha radical populista que representa Vox. De forma específica, se pretende explorar el efecto que tiene la manosfera como espacio virtual de socialización política. Así pues, el artículo se estructura como sigue. En primer lugar, se desarrollará un estado de la cuestión que aborde tanto las bases ideológicas de los partidos de derecha radical así como su relación con la manosfera y las dinámicas de socialización política que se dan en este espacio virtual. En segundo lugar, se planteará el diseño metodológico, basado en una etnografía digital de la manosfera española (en Twitter) del que se derivará un análisis del discurso que compare el ideario de Vox con el contenido que comparten sus votantes afines en Twitter. En tercer lugar, se presentarán los resultados del estudio. Por último, se brindarán las conclusiones de esta investigación con el fin de sintetizar los hallazgos y de reflexionar sobre sus implicaciones para la agenda de investigación sobre la manosfera y la derecha radical.

2. Marco teórico

En este apartado se va a presentar una información variada que aborde, en primer lugar, el debate nominativo y taxonómico sobre la definición de la ultraderecha. En segundo

lugar, se especificará cómo la derecha radical está empleando tácticas efectivas para que su público potencial socialice en torno a sus valores en el espacio digital. Por último, se profundizará en las plataformas virtuales que constituyen la manosfera, afines a esta ideología, con especial énfasis en la forma en las que se dan dinámicas de reproducción y producción de un discurso antifeminista en estos espacios. centrándonos en España

2.1. *La derecha radical populista: orígenes y bases ideológicas*

Las democracias liberales de buena parte de las sociedades occidentales han visto cómo una serie de partidos anclados en el polo derecho del espectro ideológico han ido ganando un creciente protagonismo político, mediático y académico (Ortiz y Ramos González, 2021: 3). Fernández-Vilas (2022: 111), siguiendo a von Beyme (1988: 1-18), diferencia históricamente tres olas de ultraderecha, a las que añade una cuarta.

La primera abarcaría el contexto de posguerra en Europa (1945-1955), en el que emergen movimientos (neo)fascistas que fueron marginados y censurados debido al consenso democrático que vivía el viejo continente por aquel entonces. Durante la segunda ola (1955-1980) irrumpen partidos populistas rurales de derecha que dan paso al inicio del *anti-establishment*. Por su parte, la tercera ola (1980-2000), encabezada por la *Nouvelle Droite* francesa, supondría el establecimiento de la ultraderecha en las democracias europeas, si bien seguía siendo cuestionada por la mayoría de los poderes mediáticos y económicos.

Por último, la cuarta y actual ola (2000-presente) se caracteriza por la legitimación y consolidación institucional y política de la ultraderecha gracias a la concatenación de tres acontecimientos clave (Mudde, 2019, en Fernández-Vilas 2022: 113): 1) los atentados del 11-S en Nueva York; 2) la Gran Recesión iniciada en 2008 y 3) la «crisis» de refugiados en el año 2015.

De esta forma, los partidos de esta ideología han aprovechado un contexto de ventana de oportunidad que les ha sido favorable hasta el punto de ganar presencia y aceptación mediática y social, a diferencia de la tercera ola. Fernández-Vilas añade cómo se aprovechan de las debilidades de la democracia liberal con el fin de articular su discurso. Un argumentario, asimismo, del que se acaban «contagiando» otros partidos del espectro de la derecha *mainstream*, compitiendo por un mismo espacio político (Abou-Chadi y Krause, 2021; Bale y Rovira, 2021, en Fernández-Vilas, 2022).

Este autor subraya cómo el proceso por el que la derecha radical populista ha aceptado la democracia, pese a poseer una concepción “iliberal” de la misma, es esencial para entender su reciente éxito electoral. En este sentido, existe una familia -la ultraderecha-

en la que se englobaría tanto la extrema derecha como la derecha radical populista. Pese a que parten de un epicentro común, la derecha radical populista ha vivido este proceso de desmarginación mientras que la extrema derecha comulgaría con una vía esencialmente antidemocrática. Con estas denominaciones se ha avanzado en el debate nominativo y taxonómico recurrente a la hora de denominar a estas formaciones (Mudde, 2019; Fernández-Vilas, 2022).

Llegados a este punto, se van a discernir cuáles serían los tres rasgos ideológicos que la literatura asocia a los partidos de derecha radical. En primer lugar, se menciona el nativismo expresado en un discurso xenófobo y nacionalista exacerbado de corte excluyente; es decir, se plantea un etnonacionalismo que sostiene la existencia de una nación culturalmente homogénea cuyos pilares se encontrarían amenazados (Rydgren, 2007).

En segundo lugar, se ha apuntado a un ideario autoritario que defiende un modelo social estrictamente ordenado, jerarquizado y punitivo (Mudde, 2007). Finalmente, se ha incluido el populismo, basado en un argumentario elitista y con una retórica simplificada con el fin de presentarse como parte intrínseca del pueblo y contrarios a las élites gobernantes. Norris e Inglehart complementan lo anterior señalando que el antifeminismo como arma política ha tenido también un auge paralelo al de los nuevos populismos de derechas del final de la década de 2010 (Norris y Inglehart, 2019).

Así, hay numerosos estudios que tratan de ahondar en las causas del éxito de estas formaciones en el contexto socioeconómico de la cuarta ola. Una de las explicaciones más asentadas en la literatura tiene que ver con la tesis de los “perdedores de la globalización” (que vincula el apoyo a la derecha radical con aquellos grupos sociales más precarizados y pauperizados, especialmente masculinos); sin embargo, este enfoque ha sido criticado por su excesivo androcentrismo, habiendo emergido otros que subrayan cómo las actitudes y orientaciones respecto a las relaciones de género podrían condicionar también el voto a estos partidos (Givens, 2004: 37; UNTWIST, 2022).

En este sentido, es posible plantear que ciertos sectores que se sienten perjudicados por el feminismo *mainstream* podrían apoyar a la derecha radical de forma significativa. La literatura hace hincapié en que los varones jóvenes podrían ser uno de los públicos principales que nutrirían a estas formaciones debido a su sensación de amenaza por los avances en igualdad de género. Así, esta parte de la población encontraría en el discurso tradicionalista, patriarcal y nativista de la derecha radical una oferta programática atractiva. Esto, a su vez, remitiría al papel de la derecha radical como “partidos nicho”,

al dar respuesta y atender necesidades, demandas y preocupaciones en torno a las relaciones de género que han sido desatendidas por los actores *mainstream* (Spierings y Zaslove, 2015: 135; UNTWIST, 2022: 2-3). A continuación, se va a detallar cómo estos individuos potencialmente afines a la derecha radical socializan políticamente hasta el punto de comulgar con su ideario misógino, nativista, autoritario y populista.

2.2. *Socialización política*

Los estudios sobre socialización política irrumpen dentro de la academia a finales del siglo XIX en lo referente a analizar cómo las instituciones gubernamentales incidían en el desarrollo ideológico de la ciudadanía por medio de la educación (Alvarado et.al., 2012). Sin embargo, no es hasta la obra de Hyman (1959) cuando se profundiza en este campo al abordarse el efecto de la familia en la socialización política. Este autor la define como un proceso de adaptación y de conformidad frente al sistema.

Más adelante, se ha profundizado sobre cómo delimitar y precisar el concepto de socialización política. Para Dawson (González, 2006: 12, en Alvarado et.al., 2012: 248), sería aquel proceso por el que se adquieren opiniones políticas que tendrán un impacto posterior en el sistema político. Percheron complementa lo anterior, definiéndola como la concatenación de procesos mediante los cuales los individuos de un sistema adquieren una visión relativamente holística de un su sociedad y de su sistema político por medio de la interiorización de sus valores dominantes. Rodríguez (Alvarado y Ospina, 2009, en Alvarado et.al., 2012), la socialización política es:

el (...) proceso a través del cual las nuevas generaciones se integran como partes en el contrato social, a través de la adopción y negociación de normas, concepciones, valores, actitudes y conductas aceptados como legítimos y practicados en el orden social existente (Alvarado y Ospina, 2009: 62).

Un tema recurrente a la hora de indagar en la socialización política descansa en ahondar en el significado de la democracia. Klandermans y cols. (2004) sostienen que la democracia se basa en que los sujetos y grupos sociales puedan expresarse con libertad. Así, hay un cierto pluralismo que refleja la posibilidad de acción y cambio social como realidad plausible.

Alvarado y cols. (2012: 250) subrayan la importancia de considerar tres dimensiones a la hora de estudiar la socialización política: como proceso, como producto o como mecanismo social. Como proceso, la socialización política está referida a las vivencias que ayudan a construir la identidad social del sujeto, condicionando sus relaciones con el sistema político y sus instituciones. Como producto, la socialización política haría

referencia a los valores y normas políticas apropiadas por el sujeto, garantizando así la identidad colectiva. Por último, como mecanismo social tendría que ver con el modo en el que se reproduce, se mantiene y se transforma una cultura política concreta a través de las generaciones. Este último punto guarda relación con el peso creciente que ha tenido la propaganda y los mecanismos de persuasión política en el contexto de consolidación democrática vivido desde la segunda mitad del siglo XX en adelante.

Llegados a este punto resulta necesario profundizar en los agentes socializadores, un asunto relevante en la reflexión y estudio sobre la socialización política. La literatura ha identificado cuatro instituciones sociales principales que habrían ejercido una presencia e influencia notable en la adquisición de valores políticos por parte de la ciudadanía (Alvarado, et.al., 2012: 250).

En primer lugar, la familia habría sido un agente clásico en la comprensión de cómo las ideologías y las preferencias políticas se habrían ido transmitiendo generacionalmente y cómo los individuos las habrían incorporado en su identidad y forma de pensar; no obstante, esta institución ha ido perdiendo protagonismo debido a una serie de cambios en su estructura y su dinámica, dejando espacio a nuevos actores.

En segundo lugar, la escuela constituye un espacio interactivo de suma importancia para la socialización política en una doble vertiente; por un lado, aporta -y legitima- información sobre el sistema; por otro lado, es un escenario en el que emergen relaciones de poder y de integración/participación.

En tercer lugar, la acción de los grupos de pares es esencial en lo relativo al efecto que tienen las interacciones, colectivización de normas y comunicación intersubjetiva en la autorreferencia y creación de identidad política. En este sentido, Moscovici (1985) introduce el concepto de representaciones sociales, definidas como formas de conocimiento de sentido común, construidas a partir de los intercambios con los demás, que permiten comprender la realidad física y social a partir del conocimiento previo, guían el comportamiento y la comunicación colectivos, y surgen frente a un objeto específico en un momento de ruptura o crisis.

En último, y cuarto lugar, los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han despertado el interés académico como agentes socializadores no institucionales que podrían estar impulsando acciones de movilización social (Leoz, 2015: 134).

Tal y como se ha especificado anteriormente, hay un interés creciente en estudiar al electorado afín a la derecha radical. Uno de los temas más recurrentes reside en analizar

cómo estos individuos socializan políticamente hasta el punto de comulgar con el ideario nativista, autoritario y populista propio de estas ideologías ultraderechistas. En esta línea, se ha investigado acerca de cómo habría elementos de identidad cultural y nacional que son empleados por la derecha radical para atraer y socializar a sus votantes potenciales (Ferreira, 2019: 73). Asimismo, también se ha apuntado la influencia de la educación, familia y grupos de pares a la hora de consolidar posiciones afines a este pensamiento político (Robles, 2019: 17).

Sin embargo, cabe profundizar en cómo los espacios digitales afines a la derecha radical constituyen un nicho que proporcionaría herramientas de interacción y de refuerzo para socializar en torno a sus valores nativistas, autoritarios y misóginos. En este sentido, se establece ese grupo de “nosotros” en contraposición al “ellos” (Alvarado et.al, 2012). Esta línea de estudio, que ya se ha iniciado en el contexto de la *alt-right* estadounidense, tiene cabida en la manosfera española tras el auge y la consolidación institucional de Vox. Así, sería posible indagar en el foco de esta investigación: cómo el discurso de la derecha radical atraería, en las plataformas digitales, a aquellos varones que se sentirían marginados por los ideales *mainstream* (entre ellos, el feminismo).

Para ello, en el siguiente apartado se introducirá y profundizará en el debate conceptual en torno a la manosfera, con especial énfasis en cómo se reproducen los discursos misóginos y propios de la derecha radical en los espacios online, especialmente Twitter. Finalmente, se establecerá una aproximación a la manosfera española, haciéndose hincapié en cómo la derecha radical se vale de su discurso antifeminista para movilizar y polarizar a sus usuarios afines.

2.3. La manosfera y su conversión en el espacio de socialización de la derecha radical

El paradigma comunicativo ha sufrido en los últimos años subversiones constantes por las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, especialmente Internet. Es en este nuevo entorno que se ha dejado ver la eclosión de nuevas corrientes y comunidades dentro de la esfera pública atendiendo a las nuevas necesidades y particularidades de la demografía *online*.

Es el caso de la manosfera, Víctor Gutiérrez y Dunia Etura (2021, en Bernárdez y Padilla, 2023: 197) la acotan como un espacio donde se une una comunidad que vuelca todo sus contenidos en defensa de la masculinidad tradicional y en contra del feminismo. Esta acepción del fenómeno casa con la idea de Judith Butler y Patricia Soler (2006) del “*do gender* (hacer el género)”, un concepto que destaca la performatividad de los roles de

género clásicos y las dinámicas sociales que hacen que se perpetúen. El género, en este caso el masculino, se constituye como rol diferenciado a través de una serie de comportamientos que se ponen en común y en debate a través de estas comunidades.

En los últimos años, el activismo digital, y en especial el ciberfeminismo (Bernárdez-Rodal, 2015 en Brandariz y Popelka, 2023 : 181), ha visibilizado a las mujeres en la esfera pública. Con ello, se ha suscitado un *backlash* por parte de una parte de ésta, confirmando lo que la socióloga Nancy Fraser (1990) definió como “contra-público subalterno”. Esto último consiste en arenas discursivas que se desarrollan de manera paralela a la esfera pública oficial. De este modo, los miembros de grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contradiscursos para formular una interpretación antagónica de sus identidades y necesidades. Fraser aúna así el concepto de subalterno de Spivak (2003) y el contra-público de Rita Felski (1989), arguyendo que el contra-público se forma como respuesta de las exclusiones de los públicos dominantes y que su existencia promueve el ideal de igualdad participativa.

Sin embargo, este primer acercamiento al concepto de contrapúblico subalterno precisa de matices que lo adapten al enfoque feminista de la investigación, y más concretamente al fenómeno de la manosfera. Es prioritario subrayar que esta presunta exclusión nace como repulsa al feminismo de cuarta ola y a la conquista de los derechos civiles más recientes por parte de las sociedades occidentales. Como respuesta, se han creado grupos de hombres, los llamados *Men's Right Activist* (Activistas de los derechos de los hombres) que propugnan la idea de que los actuales avances y marcos legales dejan al sujeto masculino en desigualdad con respecto a las mujeres.

Este mensaje ha impregnado la subcultura de la manosfera, destilando una misoginia que se dirige de manera particularmente violenta hacia mujeres visibles en la esfera pública (especialmente aquellas adscritas al movimiento feminista). Estos ataques a veces están liderados por “perfiles grandes” de la propia manosfera (citar capítulo). Esto se ve acrecentado por las dinámicas de las redes sociales como agentes socializadores que perpetúan la violencia. Desde un punto de vista político, la manosfera podría definirse como un conjunto de tentativas de expropiar a las mujeres de sus logros históricos y expulsarlas de la esfera pública (Siapera, 2019).

Este tipo de entornos ha prosperado gracias a la interactividad online y a la facilidad de la red para segmentar públicos y hacer llegar a cada perfil la información que desea recibir, consciente o inconscientemente (Fernández de Bordóns y Niño, 2021: 21). Al mismo tiempo, las redes sociales, sobre todo en sus últimas actualizaciones, amplifican

algorítmicamente los discursos de odio por las reacciones (sin distinguir entre positivas o negativas) que genera en las plataformas. Según Jonathan Rodríguez y Eglée Ortega (2023: 206), esto ha desembocado en una “guerra sucia” por hacerse con las tendencias en las redes sociales; es decir, por marcar la agenda de la esfera pública.

Es bajo este paradigma que se entiende la posición de Twitter como la red más propensa a contener discursos misóginos (Cruz et.al., 2023 : 39) ya que su estructura se cimienta en mensajes cortos que buscan la popularidad inmediata. Además, la estética de la cultura digital, donde el anonimato suele ser la norma (si así se quiere) aporta a los jóvenes una sensación de impunidad (Rodríguez y Ortega, 2023: 200) que recrudece los mensajes, en especial aquellos esencialmente violentos.

Estas comunidades se han desarrollado más allá de los meros grupos sociales y constituyen organizaciones informales en Internet (citar introducción). En los espacios adscritos a la manosfera se ha podido apreciar relaciones con conceptos como el de *supremacismo de masculinidades* (García, 2021) como la que ya se da dentro del ecosistema comunicativo norteamericano. Asimismo, estos usuarios se ven amparados por esta “cámara de eco emocional” (Eslén-Ziya et al., 2019) donde creen lo que quieren creer, y les brinda una malla afectiva donde la victimización masculina es la norma.

Todas estas características postulan la manosfera como uno de los frentes abiertos del feminismo. Esta lucha tiene diferentes particularidades que la complican, entre ellos lo que se conoce como “manosfera lúdica” que permite enmascarar bajo una pátina de humor o entretenimiento los comportamientos misóginos que se dan lugar en este mismo entorno. De este modo, la manosfera se esboza como un espacio en el que cada vez más hombres, especialmente jóvenes, socializan en base a roles de género estereotipados e impuestos por el patriarcado tradicional.

Por tanto, en esta difusión del conocimiento de género antifeminista (Rothermel, 2020: 719), se observa un fenómeno que algunos autores han dado en llamar “prestidigitación victimista” (García-Mingo y González: 2023) donde las víctimas intercambian los roles con el victimario. Las mujeres pasan por tanto a ser retratadas como perpetradoras de violencia sexual e intrafamiliar. Se usa a los hombres perjudicados mediante narrativas del dolor que se comparten en redes sociales, lo que Choulairaki (2021: 10) define como “plataformización del dolor”

Los usuarios de la manosfera perciben la erosión del “dividendo patriarcal” (Connell y Messerschmidt 2005); es decir, el conjunto de privilegios acumulados y mantenidos por los hombres gracias a la posición social que corresponde a su género. Estas reacciones

tan violentas contra la conquista de derechos de las mujeres tienen su raíz en el sistema capitalista neoliberal (Ging, 2019: 45-67) que, además de la erosión material de las condiciones de vida de amplias capas de la población, fomenta las dinámicas individualistas y la cultura del “fracaso” profesional y social (Franco y Requeijo, 2021). A menudo, esta oposición a los avances sociales del feminismo se hace por medio del humor, lo que puede llamarse “memes políticos” o “política memética”(García-Mingo y Fuentes, 2023: 47-72). La relación entre el extremismo y la sátira cada vez es más complicada (Greene, 2019) e incluso algunos sociólogos como Luke Munn (2019) lo plantean como la primera de las tres etapas del individuo hacia la ultraderecha.

2.4. *El caso español: VOX y el antifeminismo en la manofera española*

Tal y como se ha expuesto anteriormente, existe numerosa literatura académica acerca de la manofera; no obstante, no ha sido hasta hace la pandemia y el viraje investigador hacia las formas de socialización *online* que se han venido publicando estudios sobre la manofera de nuestro país.

La manofera española comparte una visión de un feminismo “hegemónico y amenazante, especialmente hacia el hombre blanco cis-heterosexual” (Díaz y Tomás, 2023:47). En palabras de uno de los mayores exponentes de la manofera, Un Tío Blanco Hetero¹ “el feminismo hegemónico busca imponer su agenda ideológica para adoctrinarnos a todos con un chantaje emocional que se enmascara en nombre de la defensa de los derechos humanos”. Esto parte de la idea de que el feminismo ha construido una otredad a la que odiar” (Tuters y Hagen, 2020: 2223). El antifeminismo, por contra, reivindica una paz social que nunca existió, y defiende la idea de restaurar el orden (Bernárdez-Rodal, et.al., 2022: 272). Encontramos así a hombres con un “trauma” con el feminismo (Lacalle, et.al, 2023: 359).

El caso español atiende a ciertas particularidades debido a la configuración de su sociedad y sus elementos principales de socialización *online*. Es cierto que gran parte de las redes sociales operan a escala mundial, y que la globalización comunicativa ha homogeneizado los patrones comunicativos, sobre todo online; sin embargo, hay ciertos “apéndices” de esta esfera que son autóctonos del ecosistema español. Es el caso de Forocoches.

Forocoches constituye el mayor foro en español del mundo, con casi 900.000 usuarios registrados a fecha de 2022. Esta página web se colocó en el puesto 46 en el ranking de Alexa España (dónde se listan los sitios con más tráfico) este mismo año. Este volumen

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=FP8LrVuTld8&t=275s>

de usuarios es demográficamente heterogéneo, si bien la mayoría tiende hacia el perfil del hombre blanco heterosexual joven-adulto (Lacalle, 2023:118-119). Cabe destacar que el foro como tal no puede ser englobado en su totalidad como parte de la manosfera, ya que, aunque se dan ciertas dinámicas de grupo con inclinaciones misóginas (TDS PTS, Charos) la gran subdivisión y diversidad de temas dentro de estos hilos impide que podamos hablar de un entorno homogéneo. Ahora bien, esta misma estructura es la que propicia nichos en los cuales la manosfera además de manifestarse como punto de reunión agudiza sus conductas por el refuerzo y la cámara de eco.

Por otra parte, cabe destacar el auge en los últimos años de un rincón dentro de YouTube dedicado a la discusión de las masculinidades. A este respecto, el trabajo de Silvia Díaz y Sergio Tomás (2023: 73-94) analizan la “fauna” y diferentes dinámicas dentro de estos canales. Dejando al margen el contenido de su discurso (véase apéndices posteriores), es interesante tomar conciencia de la naturaleza misma de estas comunidades. Muchas de ellas nacen como oposición a las políticas de igualdad, en el caso español específicamente las impulsadas por el ministerio homónimo, constituyendo lo que Marina Pibernat (2021: 47) bautizó como *misoginia youtuber*. Este fenómeno, según la autora, está caracterizado por un humor machista, trato vejatorio y sexualizador a las mujeres y una cierta apología, en distintos grados, de su sexismo.

En España, la localización de estos ataques al feminismo por parte de la *alt-right* ha corrido a cargo de Vox. La formación ha encontrado en las políticas de Igualdad (y su oposición) un filón propagandístico que le permite conectar con la manosfera y su electorado de manera directa. Se aprovechan de la capacidad polinizadora de los mensajes antifeministas (García-Mingo y Fuentes, 2022:48). El partido usa la complejidad de un movimiento como el feminismo para deslegitimarlo. Además, sostiene que “mata hombres” aprovechándose de la ya mencionada plataformización del dolor (Choulairaki, 2021) para respaldar sus argumentos. El ideario del partido de alguna manera remite al marco de referencia del “derecho natural”; es decir, la asociación de la desigualdad social y sexual con la “naturaleza” (Franco y Requeijo, 2021)

Aprovecha con esto también dinámicas sociales como la descrita por Rune Karlsen (2017: 259) “donde las personas tienden a reafirmarse más en su ideario cuando entran en confrontación; esto es, cuando hablan con alguien que no está de acuerdo con ellos” lo que combina a la perfección con su papel victimista como contrapúblico antifeminista. Es más, las comunidades anónimas de la manosfera se convierten en movimientos políticos (adscritos a la derecha radical) por “antagonismo memético” dentro de la escena

del humor, que revela que “no son memes, sino ideas en significantes flotantes” (Tuters y Hagen, 2020).

De esta manera, se puede deducir que Vox se sirve del antifeminismo tanto para deslegitimar el movimiento como para movilizar a su público afín en contra de los valores de la igualdad de género. El partido ha sido el eco político del contrapúblico feminista, y ha tenido resonancia dentro de la *manosfera* española (García-Mingo y Fuentes, 2023).

Twitter, al ser una plataforma de microblogging con amplia difusión y accesibilidad, proporciona un espacio idóneo para la difusión de ideologías extremas tal y como se ha señalado en las secciones anteriores. En este entorno, algunos usuarios utilizan la plataforma para propagar discursos de odio misógino, que pueden influenciar a sus seguidores afines mediante retuits o menciones. Esto refuerza sus creencias ideológicas y contribuye a la polarización. La brevedad de los mensajes en Twitter a menudo simplifica argumentos complejos, lo que puede llevar a una retórica más extrema (Cruz et.al., 2023 : 39-40).

A modo de síntesis, las redes sociales se han convertido en plataformas de socialización política, aprovechadas por la derecha radical para difundir sus discursos de odio y así afianzar sus mensajes misóginos en su electorado potencial. Uno de los espacios digitales principales de los que se nutren estas formaciones lo constituye la *manosfera*, compuesta de un conglomerado de varones con un ideario antifeminista, cuya consolidación está en auge debido a dos factores principales.

Por un lado, por la capacidad de las redes de poner en contacto a diferentes usuarios por medio de sus lógicas algorítmicas, lo que ha creado cámaras de eco por el que sus miembros socializan políticamente por medio de refuerzos positivos y de confrontación. Por otro lado, por cómo la derecha radical habría absorbido las demandas de género (con una orientación antifeminista) del público de la *manosfera*, compuesto de varones adultos-jóvenes que se sentirían amenazados por el ideario feminista *mainstream*.

3. Metodología

Para dar respuesta a los objetivos del artículo, se ha empleado una metodología de investigación cualitativa basada en una etnografía virtual y en analizar el discurso, por medio de Atlas.ti 23, de las publicaciones y discusiones llevadas a cabo en diferentes perfiles de la *manosfera* española de Twitter. Entre ellos, aquellos con conexiones reconocidas con la derecha política.

La etnografía tradicional se basa en la investigación por medio de la observación participante; es decir, se trata de un trabajo de campo en el que el investigador está

presente y recolecta datos (Cotán, 2023: 90-91). Ahora bien, en las últimas décadas –con la consolidación del mundo digital y la omnipresencia de Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación– la etnografía ha sido usada también como una metodología útil para explorar los entornos digitales.

En línea con lo anterior, esta metodología permite acceder y explorar lo virtual o lo digital participando; ésto es, a través de un proceso de inmersión en el cual el investigador se integra dentro del fenómeno estudiado. En este sentido, George E. Marcus (2001: 114-115) propone co-implicar los sentidos otorgados en los espacios online y offline. De acuerdo con lo anterior, Luciano Floridi (2015: 7-9) ha aportado un concepto integrador entre lo *on* y lo *offline* que denomina “onlife”.

La determinación del tamaño de la muestra en la investigaciones cualitativas -incluida la etnografía digital- es un aspecto meramente contextual y depende de las metas y limitaciones del estudio y del enfoque metodológico. Por tanto, no existe una única fuente o referencia que pueda proporcionar un número fijo de participantes para una etnografía digital de Twitter, ya que varía de un proyecto a otro.

No obstante, se han seguido una serie de pasos para dotar al muestreo de una mayor rigurosidad y carácter científicista. En primer lugar, cabe señalar que el muestreo responde a una lógica de conveniencia o intencional, típico de las etnografías virtuales. Así, se seleccionan a los participantes según su disponibilidad o relevancia para la investigación. En el caso concreto de este estudio, se ha hecho uso de esta participación para elegir los contenidos de la muestra en base a la repercusión que éstos demostraron dentro de la *manosfera*,

En segundo lugar, y de acuerdo con lo anterior, se ha procedido a identificar la población de interés para este estudio: usuarios jóvenes varones de la plataforma Twitter, ésto es, el núcleo demográfico de la *manosfera*. Finalmente, cabe señalar qué criterios de selección se han seguido para elaborar la muestra. En este caso, se ha prestado atención a los siguientes ítems:

- Factores demográficos: varones adultos-jóvenes.
- Intereses: política, fútbol
- Comportamientos en línea: misoginia, troll, racismo, LGBTI-fobia y discursos de odio.

Por su parte, el análisis del discurso a un tipo de conocimiento útil para examinar las estructuras de significación discursivas, que pueden ser estudiadas con el soporte de la teoría de los actos de lenguaje, la de la comunicación de masas, la semiótica, la retórica

y la sociología constructivista o fenomenológica (Murillo, 2004: 369-371). Recientemente, se han aplicado diferentes softwares que facilitan la labor de desgranar las lógicas socioculturales que están presentes en la producción y reproducción de los discursos vertidos en los espacios digitales. Atlas.ti puede ser muy efectivo para llevar a cabo un análisis del discurso de manera sistemática ya que ayuda a organizar y codificar datos, a crear redes conceptuales, comparación de segmentos de texto, etcétera.

De cara a facilitar los ítems que se van a tener en cuenta a la hora de analizar la reproducción del discurso de la derecha radical y cómo ello repercute en una socialización virtual afín a sus valores, se presenta la siguiente operacionalización.

Tabla 1. Operacionalización del discurso de la derecha radical populista: dimensiones y subdimensiones.

Concepto	Dimensión	Subdimensiones	Ítems asociados
Discurso de la derecha radical populista	Autoritarismo	Escepticismo democrático	Conservadurismo Insurrección
	Populismo	Antielitismo Demagogia Catch-all	Conspiranoia
	Nativismo	Nacionalismo Xenofobia	Comentarios racistas Actitudes hacia los inmigrantes Nacionalismo español

	Antiprogresismo	Antifeminismo	Misoginia
			Sátira / troll / humor
			Charo
			Masculinidades
			Irene Montero
			Pablo Iglesias
		Anti-LGTBI-Q+	LGTBI-Q+fobia

Fuente: elaboración propia a partir de Norris e Inglehart (2019) y Mudde (2019).

Estos ítems servirán para codificar el corpus de la muestra e identificar patrones e idearios subyacentes a los discursos de este tipo de comunidades. Mediante el software Atlas.ti estos ítems atomizados y se articularán en forma de redes, lo que nos proporcionará datos para su análisis posterior, como la recurrencia y la densidad.

Asimismo, se realizará una nube de palabras con los términos más usados dentro de la muestra de modo que puedan inferirse lugares comunes, tanto conceptuales como semánticos. El propio programa nos facilita una herramienta para realizarla, de manera que los datos quedan dispuestos de forma gráfica para un mejor entendimiento.

En base a la información que se ha proporcionado, así como con el fin de cumplir los objetivos anteriormente enumerados, el estudio apunta a dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: i) ¿Cómo interactúan los usuarios de la manosfera con el feminismo? ii) ¿Cómo se socializa política e ideológicamente en el entorno de la manosfera? iii) ¿Cómo se articula el discurso dentro de la manosfera?

4. Análisis de los resultados

En total se analizaron 8 tuits “madre” de los que se tomaron las respuestas y reacciones, generando un corpus total de n>500 totales. Para estructurar los resultados, se detallarán en base a las preguntas de investigación

4.1. ¿Cómo interactúan los usuarios de la manosfera con el feminismo?

La relación de la manosfera con el feminismo se vertebra en base a ciertas premisas que este estudio pretende ejemplificar mediante la exposición de contenidos producidos en este ecosistema. El significante principal que ampara la totalidad de estos tuits es la idea

de que el feminismo, especialmente el moderno, oprime al hombre, invirtiendo los roles de género habituales. Esto último se puede ver ejemplificado en los tuits de Alberto Caliu y Javier Negre (ambos reconocidos dentro del ámbito de la derecha mediática española), donde pintan al hombre blanco heterosexual como una víctima de un sistema que favorece a la mujer por el mero hecho de serlo (tuits 1 y 2).

Estos son tuits simples y directos, que exponen la idea sin paliativos. De esta manera, los emisores lanzan un mensaje sólido que se destaca por la oposición. En el tuit de Alberto Caliu, 51 de las 98 respuestas analizadas fueron en contra de esta afirmación, por los 5 que le daban la razón; en el caso de Javier Negre, 62 de 100 tiraban por tierra su afirmación, mientras que sólo 11 lo apoyaban. Estos números requieren de un análisis más profundo, ya que a los datos habría que añadir otros modificadores como las interacciones del propio tuit (retuits, me gustas y citas), y sobre todo, la capacidad polinizadora de estos mensajes, aun cuando no se deja constancia de la interacción en redes sociales.

Este rechazo juega un papel clave a la hora de reafirmar las ideas, ya que es en la confrontación cuando se consolidan con más fuerza (Alvarado et.al., 2012). Además, y por la propia estructura de las redes sociales, consiguen un mayor alcance gracias al *engagement* masivo, sin importar lo negativo que este sea.

Otro mecanismo de interacción que se repite en la manosfera es la de considerar al feminismo como excesivo, exagerado o sin sentido (Punta, Natalia, Hermann Tertsch y Alberto Caliu). Revestir los tuits de falsa lógica o de humor (misógino) hace que, a priori, la oposición sea menor. Cabe destacar que la muestra se ubica en mitad de la tormenta mediática del “caso Rubiales”, donde vimos cómo la sociedad adoptó una postura prácticamente equidistante.

4.2. *¿Cómo se socializa política e ideológicamente en el entorno de la manosfera?*

Para comprender la manosfera y sus dinámicas comunicativas propias conviene atender a ejemplos prácticos donde éstas se ejercen. Asimismo, se ha de tener en consideración el efecto que los refuerzos positivos e interactivos tienen en la socialización política online, especialmente en entornos de la manosfera (Alvarado, et.al, 2012). Así, un claro epítome de estos mecanismos se puede encontrar en uno de los tuits “madre” analizados, en este caso, de @dsantofacher:

“El 45% de los asesinatos de mujeres en 2023 los han cometido inmigrantes, y el 45,6% de violaciones son también cometidas por extranjeros. Para solucionar la violencia contra la mujer de manera drástica solo hay que expulsar y controlar más. No es opinión, son datos”.

En el caso presentado, es posible observar varias de las características inherentes a la socialización política dentro de la manosphere (Mannarini, et.al., 2009). En primer lugar, se aprecia cómo el emisor se adhiere a una de las puntas de lanza de la derecha radical, en este caso la inmigración. En un mismo tuit, consigue relacionar la cuestión de género con la xenofobia y no sólo eso, sino plantear una falsa dicotomía en la que la solución a la primera pasa por ejercer la segunda. Esto convierte el mensaje, a simple vista atómico, en una mezcla de ideas que componen verdaderas píldoras de radicalización política. Teniendo en cuenta los mecanismos expuestos en el apartado anterior en los que la manosphere se define casi por oposición al feminismo, se puede decir que el objetivo de estos contenidos es el de aglutinar, dentro de ese grupo de “nosotros” en contraposición al “ellos”, el antifeminismo y la ideología política (Butler y Soley, 2006; Alvarado et.al., 2012). Si bien es cierto que estos dos términos guardan relación, mediante estas estrategias comunicativas los periodistas afines a la derecha mediática consiguen que sus discursos conformen un todo unificado donde se puede multiplicar tanto el alcance como la potencia del mensaje.

El caso anterior es sólo un ejemplo de lo que dentro del grueso de los resultados se ha confirmado como una tendencia global en la manosphere, pudiendo encontrar otros proporcionados por los usuarios “de a pie”, como por ejemplo:

“Al sueldo de terroristas...? Mira a tu alrededor, a lo mejor te llevas una sorpresa...” (en defensa de un tuit contra @JavierNegre en el que hablaba del feminismo actual).

“Feminismo y socialismo, rivales que no puedes ignorar” (en respuesta a la noticia de la destitución de Jorge Vilda, ironizado por @PuntaLeyend).

Estos mensajes, además, cuentan con la validación de otros usuarios de la manosphere, tanto con interacciones visibles (respuestas, *likes*, *retuits*) como por otras que no lo son (nuevos seguidores y repercusión amplificada por el algoritmo). Sin embargo, los significados comunes se entretajan entre sí de una manera característica. Para abordar la cuestión desde un punto de vista *emic* (Harris, 2004), es necesario comprender la red de significantes de los actores insertos en la manosphere. Para este fin, se ha confeccionado una suerte de mapa mental para ordenar los conceptos y las relaciones que los unen.

Mapa 1. Redes de significantes e interacciones dentro de los perfiles de la manosfera española afines a la derecha radical.

Fuente: elaboración propia (Atlas.ti) a partir de los tuits recolectados en la etnografía digital.

Para la elaboración de este mapa, se identificaron los lugares comunes que subyacían al conjunto de la muestra, algunas de manera explícita (como el término *Charo* o los nombres propios Pablo Iglesias o Irene Montero) mientras que otras son implícitas al mensaje (como la misoginia, el victimismo...). Cada una de estas etiquetas se relaciona con las demás en base a diferentes fórmulas, ya sean de pertenencia o de asociación, formando una red moldeada por los mismos usuarios.

4.3. ¿Cómo se articulan los contenidos dentro de la manosfera?

El grueso de datos analizados de cara a la tesis de este estudio revela ciertas características que conviene poner en valor. Una de ellas es la diferencia de tono entre los tuits que denominamos “madre” (a raíz de los cuales se inspeccionan las respuestas). Esto se pone de manifiesto sobre todo en ciertos conceptos que podrían considerarse más “extremos”. Es así que por ejemplo no encontramos el término “feminazi” dentro de estos tuits matriz, mientras que las respuestas se encuentran plagados de ellos. Este léxico se usa a veces para evocar un imaginario común, como es el caso del uso de “*Charos feministas*” en la intervención de Alberto Tarradas, representante de Vox en el parlamento de Cataluña, que compartió el vídeo de la misma en su perfil de Twitter. Este vídeo sirve, además, para poner en valor la voz de los dirigentes políticos como productores de contenido de la manosfera, así como un nodo comunicativo especialmente relevante por su alcance en redes.

Esta misma dinámica la encontramos también en factores como el tratamiento de minorías. Buen ejemplo de ello es el tuit, incendiario ya de por sí del citado @DSantosFacher donde relaciona la inmigración y la violencia de género. Si bien el mensaje principal no es precisamente la építome del comedimiento, las respuestas son poco menos que un foso de racismo y xenofobia sin censura.

“Y ni aún así porque el restante son inmigrantes nacionalizados o segunda generación que no tolera los valores Españoles, podríamos estar hablando del 70-80% de los casos son de gente que no se siente Española pese a tener nacionalidad? Probablemente”².

“El otro día, una feminazi me decía que eso sin inventos de la ultraderecha. Le paso los datos y me dice que no, que soy un racista, que soy un voxtarra. Pero ella en los mundos paralelos. Por mucho que suban las cifras siempre habrá quien lo niegue”³.

Estos casos sirven para ver cómo los usuarios “de a pie” se sienten libres y amparados por el anonimato del que las redes parecen dotarles, de ser mucho más agresivos tanto en su vocabulario como en su ideario en general, rozando lo tribal en algunos comportamientos.

5. Conclusiones

La irrupción de la derecha radical en España ha generado una producción académica prolífica que ha tendido a poner el foco en cuestiones de comportamiento político o en analizar sus pilares ideológicos. Esta investigación ha querido abrir una nueva ventana de oportunidad al considerar el rol que ocupan los espacios digitales como plataformas idóneas para que sus usuarios socialicen políticamente. Así, se ha realizado una radiografía de la manosfera de nuestro país con el fin de ahondar en sus dinámicas interactivas y la relación que guarda con la derecha radical. Concretamente, la etnografía digital y el análisis del discurso han sido las herramientas metodológicas más adecuadas para llevar a cabo esta exploración analítica.

Entre los principales hallazgos, esta investigación subraya los siguientes aspectos. En primer lugar, y de acuerdo con el objetivo principal de analizar el discurso de odio que se propaga desde la manosfera española y su relación con el de la derecha radical populista, se puede señalar lo siguiente. Por un lado, el usuario promedio de la manosfera española en Twitter se siente víctima de una limitación de su libertad de expresión y de pensamiento por parte de los movimientos progresistas y feministas. Esta idea guarda relación con el planteamiento de García-Mingo y Fuentes (2023), que señalan cómo estas

² <https://twitter.com/jatioficial/status/1699545234189828223?s=20>

³ <https://twitter.com/JuanFra40360573/status/1699666871530696798?s=20>

personas tienen una visión peyorativa del feminismo producto de la movilización online de la derecha radical contra el movimiento.

Por otro lado, si bien los discursos de odio misóginos y LGBTI-fóbicos son comunes en los perfiles referentes de la manosefa española, aquellos que tienen más visibilidad pública suavizan su discurso, mientras que las cuentas anonimizadas emplean un lenguaje más hostil, beligerante y satírico. Así, se puede establecer un paralelismo entre esta tendencia troll hallada en la etnografía digital y la obra de Greene (2019), que apunta la relación entre el extremismo y la sátira.

En segundo, y último lugar, se había propuesto ahondar en las formas en las que se socializa políticamente en la manosefa. La conclusión de este estudio al respecto reside en que un grueso del público afín a las cuentas populares de la derecha radical mediática se refuerza ideológicamente a través de mensajes simples de reafirmación como respuesta a los frecuentes ataques de otros perfiles ideológicamente opuestos. Así, se constata lo que Alvarado y demás compañeros (2012) sostienen como uno de los elementos esenciales a la hora de socializar políticamente: los refuerzos positivos y la creación de una identidad “nosotros” frente a “los otros”.

Pese a la novedad del tema propuesto, esta investigación presenta una serie de limitaciones que han de ser tenidas en consideración. Principalmente, no todas las personas de la manosefa comulgan con el ideario de VOX o de la derecha radical. Por tanto, aunque este estudio tiene un carácter exploratorio, el muestreo puede tener sesgos de representatividad. Además, la evolución rápida de las comunidades en línea puede derivar en que los hallazgos presentados queden obsoletos en poco tiempo. Por último, la verificación de la autenticidad de la información y la obtención del consentimiento informado de los participantes pueden ser complicadas.

De este modo, como posibles líneas futuras de investigación más allá de perfeccionar la metodología, cabe preguntarse de qué forma se pueden generar contranarrativas favorables a la igualdad de género. Así, elaborar políticas públicas relacionadas con la desradicalización de estos sujetos y la profundización en mejoras democráticas podría ser un trabajo pendiente que tome como punto de partida los problemas señalados en este estudio.

6. Referencias bibliográficas

Abou-Chadi, Tarik y Krause, W. (2021). “The supply side. Mainstream Right Party policy positions in a changing political space in Western Europe”. En Bale, T (eds.), *Riding the*

- Populist Wave. Europe's Mainstream Right in Crisis* (pp. 67-90). Cambridge University Press.
- Alvarado, Sara y María C, Ospina (2009). “Contexto teórico para la reflexión sobre la socialización política”. En: G. Tonon (eds.), *Comunidad, participación y socialización política*. Espacio Editorial.
- Alvarado, Sara, María C, Ospina-Alvarado y Claudia M. García, (2012). “La subjetividad política y la socialización política, desde las márgenes de la psicología política”. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 10(1) pp. 235-25.
- Bale, Tim y Rovira C. (2021). “The Mainstream Right in Western Europe: silent revolution and silent counter-revolution”. En Bale, T (eds.), *Riding the Populist Wave. Europe's Mainstream Right in Crisis* (pp. 1-37). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bernárdez-Rodal, Asunción, Paula Rey y Yanna Franco (2022). “Radical right parties and anti-feminist speech on Instagram: Vox and the 2019 Spanish general election”. *Party Politics*, 28(2), 272–283.
- Brandariz Portela, T., & Popelka Sosa Sánchez, R. (2023). Los incels: un fenómeno misógino de la subcultura virtual que rearticula el discurso sobre la violencia sexual contra las mujeres. En *Misoginia online: La cultura de la manosfera en el contexto español* (pp. 179-196).
- Butler, Judith y Patricia Soley (2006). *Deshacer el género*. Barcelona.
- Choulairaki, Lilie (2021). “Victimhood: The affective politics of vulnerability”. *European Journal of Cultural Studies*, 24(1), pp. 10-27.
- Coffé, Hilde (2018). Gender and the radical right. En J. Rydgren (eds.), *The Oxford handbook of the radical right* (pp. 200-211). Oxford University Press.
- Connell, Raewyn y James Messerschmidt (2005). “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”. *Gender and Society*, 19(6), pp. 829-859.
- Cotán, Amudena (2020). “El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales”. *Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1 (1), pp. 83-103.
- Cruz Tornay-Márquez, M^a Cruz, Joan P. Carañana y Graciela Padilla (2023). “¿Quién nos odia? Manosfera como el antifeminismo organizado en red hacia mujeres feministas influyentes”. En Franco, Y y Bernárdez, A (eds.), *Misoginia online: La cultura de la manosfera en el contexto español*, (pp 27-46). Tirant lo Blanch.

- Díaz, Silvia y Tomás Sergio (2023). “Ecos misóginos digitales: analizando el contrapúblico antifemisnima de Youtube”. En Franco, Y y Bernárdez, A (eds.), *Misoginia online: la cultura de la manosfera en el contexto español*, (pp. 73-94). Tirant lo Blanch.
- Eslen-Ziya, Hande, Aidan McGarry, Olu Jenzen., Itir Erhart y Umut Korkut (2019). “From Anger to Solidarity: the emotional echo-chamber of Gezi Park protests”. *Emotion, Space and Society*, 33, 100632.
- Felski, Rita (1989). *Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change*. Harvard University Press.
- Fernández-Vilas, Enrique (2022). “El «Populist Zeitgeist»: Un Acercamiento a Cas Mudde y la Derecha Radical Populista”. *Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social*, 2(3), pp. 107-120.
- Ferreira, Carles (2019). “Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología”. *Revista Española de Ciencia Política*, 51, pp. 73-98.
- Fernández de Bordóns, Beatriz y José I, Niño (2021). “Análisis del consumidor en redes sociales y su percepción de las marcas”. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 54, pp. 21-54.
- Floridi, Luciano (2015). *The Online Manifesto. Being Human in a Hyperconnected era*. Springer Open.
- Franco, Yanna y Paula Requeijo (2021). “Agenda Europa y estrategias antigénero en el discurso de Vox en Instagram”. En Bernárdez, A. y Padilla, G. (Eds.). *Redes Sociales y Género*. Tirant Lo Blanch.
- Fraser, Nancy (1990). “Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy”. *Social Text*, 25/26, pp. 74-98.
- García , Jorge (2021). La manosfera y las subculturas supremacistas masculinas. En J. A. Rodríguez del Pino, E. Masanet Ripoll, & M. E. González Sanjuán (eds.), *Moldear Hombres: Juventud y representación de las masculinidades en la sociedad actual* (pp. 191-200). Icaria.
- García-Mingo, Elisa y Anita Fuentes (2023). “La guerras meméticas de la manosfera: difundir el antifeminismo con memes”. En Franco, Y y Bernárdez, A (eds.), *Misoginia online: la cultura de la manosfera en el contexto español*, (pp. 42-72). Tirant lo Blanch.
- Givens, Terri, E (2004). “The radical right gender-gap”. *Comparative Political Studies*, 37(1), pp. 30-54.

- Ging, Debbie (2019). "Bros v. Hos: Postfeminism, Anti-feminism and the Toxic Turn in Digital Gender Politics". En Ging, D y Siapera, E (eds.), *Gender Hate Online. Understanding the New Anti-Feminism*, (pp. 45–67) Palgrave Macmillan.
- Ging, Debbie y Eugenia Sapiera (2019). *Gender Hate Online: Understanding the new anti-feminism*. Palgrave Macmillan.
- González, F. (2007). "Posmodernidad y subjetividad: distorsiones y mitos". *Revista de Ciencias Humanas*, 37, pp. 7-25.
- Greene, Viveca (2019). "Deplorable" Satire: Alt-right memes, white genocide Tweets, and redpilling normies." *Studies in american humor*, 5(1), pp. 31-69.
- Gutiérrez, Víctor y Daniela Etura (2021). "Política y redes sociales. La estrategia persuasiva de Vox en TikTok o cómo ser antifeminista sin decirlo". En Bernárdez, A y Padilla, G (eds.), *Deshaciendo nudos en el Social Media. Redes, feminismos y políticas de la identidad* (pp. 231-254).
- Harris, M. (2004). *Teorías sobre la cultura en la era posmoderna*. Barcelona.
- Hyman, Herbert H. (1959). *Political socialization: A study in the psychology of political behavior*. Free Press, Glencoe.
- Karlsen, Rune, Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk y Bernard Enjolras (2017). "Echo Chamber and trench warfare dynamics in online debates". *European Journal of Communication*, 32(3), pp. 257-273.
- Klandermans, Bert, Concepción Fernández y José M, Sabucedo (2004). "Movimientos sociales y democracia". En Corte Ibáñez, L. de la, Blanco Abarca, A., Sabucedo Cameselle, J. M.(eds.) *Psicología y derechos humanos* (pp. 277-296), Icaria
- Lacalle, María R (2023). "The otherless other: las pasiones misóginas de la Manosfera española". *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, (32), pp. 41-53.
- Lacalle, Charo, Virginia Martín y Dunia Etura (2023). "El antifeminismo de la ultraderecha española en Twitter en torno al 8M". *Revista de Ciencias Sociales*, 40, pp. 359-376.
- Lacalle, Charo (2023). Cartografiando las subculturas de la manosfera española. Entre Forocoches y Burbuja.info. En *Misoginia online: La cultura de la manosfera en el contexto español*.
- Leoz, Daniele (2015). "La influencia de los medios de comunicación en el proceso de socialización y la importancia de la coeducación para la igualdad". *Educación y comunicación actual*, 11, pp. 131-140.

- Mannarini, Terri, Mónica Legittimo y Cosimo Talò (2008). “Determinants of social and political participation among youth. A preliminary study”. *Psicología política*, 36, pp. 95-117.
- Marcus, George, E. (2001). “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. *Revista Alteridades*, 11(22), pp. 111-127.
- Moscovici, Serge. (1985). *Psicología social, II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*. Paidós.
- Mudde, Cas (2019). *The far right today*. John Wiley & Sons.
- Munn, Luke (2019). “Alt-right pipeline: Individual journeys to extremism online”. *First Monday*, 24(6).
- Murillo, Óscar (2004). “Análisis del discurso social”. *Investigaciones Sociales*, 8(13), pp. 369-385.
- Norris, Pippa y Robert Inglehart (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Ortiz, Pablo y Jorge, Ramos (2021). “Derecha radical y populismo: ¿consustanciales o contingentes? Precisiones en torno al caso de VOX”. *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 21(2), pp. 1-21.
- Ortiz, Pablo (2022). *De los márgenes del sistema de partidos a la institucionalización: la emergencia de la ultraderecha en España en perspectiva comparada*. [Tesis doctoral]. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
- Pibernat, Marina (2021). “Misoginia youtuber; conseguir audiencia con humor sexista”. *Revista de Investigaciones Feministas* 12(1), pp. 47-56.
- Robles, Gustavo (2019). “La extrema derecha como desafío para la educación política en Alemania”. *Revista de Ciencias Sociales*, 81, pp. 8-21.
- Rodríguez, Jonattan y Egglée A. Ortega (2023). Contranarrativas frente a la cultura de la manofera. @nolesdescasito y otros movimientos para frenar el odio en redes. En En Franco, Y y Bernárdez, A (eds.), *Misoginia online: La cultura de la manofera en el contexto español* (pp. 197-215). Tirant lo Blanch.
- Rothermel, Ann-Kathrin (2020). “The Other Side: Assessing the Polarization of Gender Knowledge Through a Feminist Analysis of the Affective-Discursive in Anti-Feminist Online Communities”. *Social Politics*, 27(1), pp. 718-741.
- Scolari, Carlos. (2008). *Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Editorial Gedisa.

- Siapera, Eugenia. (2019). "Online Misogyny as Witch Hunt: Primitive Accumulation in the Age of Technocapitalism". En Ging, D y Siapera, E (eds.), *Gender Hate Online: Understanding the new AntiFeminism*, (pp. 21-43). Palgrave MacMillan
- Spierings, Niels y Zaslove, A. (2015). "Gendering the vote for populist radical-right parties". *Patterns of Prejudice*, 49(1-2), pp. 135-162.
- Spivak, Gayatri (2003). "Can the subaltern speak?" *Die Philosophin*, 14(27), pp 42-58.
- Turnbull-Dugarte, Stuart (2019). "Explaining the end of Spanish exceptionalism and electoral support for Vox". *Research & Politics*, 6(2), pp. 2-8.
- Tuters, Mac y Sal, Hagen (2019). "(((They))) rule: memetic antagonism and nebulous othering on 4Chan". *New Media & Society*, 22(12), pp. 2218-2237.
- UNTWIST (2022). *Policy recommendations to regain "losers of feminism" as mainstream voters* (Horizon Europe Project, ref. 101060836).
- Von Beyme, Klaus G. H. (1988), "Right-wing extremism in post-war Europe". *West European Politics*, 11(2), pp. 1-18